

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЧВОУЛУЧШАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Муродова Сайёра Собировна

Джизакский филиал национального университета Узбекистана

Аннотация. В результате многолетних исследований авторов была создана технология получения новой экологически безопасной микробной композиции «Замин – М», обладающей со стимуляторными свойствами в засоленных условиях земель для предпосевной обработки семян и опрыскивания во время вегетации хлопчатника, пшеницы, томата, огурцов и других сельхоз культур. Биопрепарат “Замин –М” прошел научно-производственные испытания в фермерских хозяйствах Узбекистана с положительным эффектом. Это объясняется наличием в ассоциации микроорганизмов комплекса биологически активных соединений, которые улучшают корневое питание растений, а также профилактически влияют некоторым заболеваниям растений во время вегетационного периода.

Ключевые слова: технология, хлопчатник пшеница, овощные и плодовые культуры, лекарственные растения, условия засоления, биостимуляторы.

По литературным данным известно, что «живая» фаза почвы – чрезвычайно гетерогенная система, насыщенная связями и взаимодействиями разных порядков. По уровню специфичности и сложности, как почвенный биоценоз, так и собственно почва вполне могут рассматриваться как особые системы, входящие в состав природного образования более высокой организации – педосистемы, а педосистема должна рассматриваться в составе еще более сложной системы – биоценоза. В педосистеме выделяются основные блоки: собственно почва и подпочвенный биоценоз, вместе составляющие биоценоз почвы. Концепция педосистемы позволяет достаточно корректно решить вопрос о расширении сложившегося понятия «почва» и выделения «живой» фазы почвы [1]. Это концепция помогает вскрыть формы и причины тесной взаимосвязи экологической функций почв и высокую динамичность многих из них, в том числе глубоких изменений в мире почвообитающих живых

существ, одним из которых являются микроорганизмы.

Растущая озабоченность по поводу выживаемости и эффективности биоинокулянтов в полевых условиях подчеркивает необходимость разработки более надежной стратегии для улучшения роста растений. Подходы, основанные на микробиомах, обладают огромным потенциалом, предлагая устойчивую стратегию улучшения здоровья почвы и растений, имитируя естественное микробное сообщество почвы, а также минимально нарушая экологический баланс между растениями и почвенными микробами и нишей [2]. Для решения этой задачи ведутся исследования по регулированию агроценозов с помощью микробных препаратов или оптимизации условий жизнедеятельности природных микробных популяций.

Известно, что высокая биологическая эффективность комбинированных препаративных форм обусловлена тем, что каждый вид в ассоциации имеет свою экологическую нишу и спектр активности.

Создание разработок в целях внедрения новых инновационных технологий для эффективного и рационального использования наших бесценных богатств – земли является приоритетным направлением сельского хозяйства Узбекистана.

Исходя из этого на кафедре «Биотехнологии» при Джизакском филиале Национального университета имени Мирзо Улугбека была разработана новая технология получения микробной композиции «Замин - М». Данная технология рекомендуется для повышения плодородия почв под хлопчатником и пшеницы, овощных и плодовых культур, а также лекарственных растений в условиях засоления, в качестве биостимулятора для предпосевной обработки семян, полива рассады, осенней и весенней обработки почвы, корневой и внекорневой подкормки растений пшеницы, хлопчатника и овощных культур и лекарственных растений.

В результате многолетних исследований было выявлено, что микроорганизмы входящие в состав микробной композиции обладают антагонистической активностью против следующих патогенов: *Fusarium vasinfectum*, *Verticillium dahliae*, *Botritiscinereae*, *Fusarium sp.*, *Xantohomonas malvacearum*

Отличающей особенностью данной композиции является то, что микроорганизмы, входящие в состав препарата, адаптированы к условиям средnezасоленных почв, содержащие ионы хлора 0,014% и сульфата 0,747-0,748%. Штаммы микробной композиции солеустойчивы и растут при концентрации солей NaCl до 7%.

Биопрепарат “Замин –М” прошел научно-производственные

испытания в фермерских хозяйствах Джизакского, Сырдарьинского, Сурхандарьинского вилоятов и в Амударьинском тумане Республики Каракалпакстан.

Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что использование микробной композиции улучшает условия произрастания растений и тем самым способствует формированию большей фитомассы, растений по сравнению с контролем. Положительный эффект объясняется наличием в ассоциации микроорганизмов комплекса биологически активных соединений, которые улучшают корневое питание растений, а также профилактически влияют некоторым заболеваниям растений во время вегетационного периода.

Список литературы:

1. Hartmut Leser: Landschaftsökologie. Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. 4. neubearbeitete Auflage. Ulmer, Stuttgart 1997, ISBN 3-8252-0521-5, (UTB 521 Geographie, Landespflege, Ökologie, Umweltforschung), S. 145, 146.
2. Shivani Khatri, Shubham Dubey, Shilpi Sharma, Chapter18 - Microbiome-based approaches to enhance soil health in arable land, Editor(s): Harikesh Singh, Anukool Vaishnav, New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering, Elsevier, 2022, Pages 333-344.